

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN - MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM-CARAZO

Departamento de Ciencias y Tecnología

2021. “Año del bicentenario de la independencia de Centroamérica”

Tema: Papel reciclado con desechos de frutas

Nombre del producto: FIVVE

Carrera: Ingeniería Industrial

Asignatura: Integrador II

Estudiantes: Oscar Eduardo Cortez Chávez 20-90149-3

Harol Duvan Quintanilla Moraga 21-90784 -1

Massiel Alexandra Aburto Aguirre 21-90156-0

Elayne Melissa Loaisiga Castro 21-90061-4

Katherine Dayana Torres Peña 21-90473-9

Docente: José Adilio Jarquin Aguirre

Grupo: F

Año: 1ro

21/11/21

¡A la libertad por la Universidad!

Resumen

RENSA es una empresa la cual ha tomado en cuenta el manejo adecuado de los desechos como una necesidad prioritaria para la protección de los recursos naturales y para el mejoramiento de la calidad de vida. Es por esa razón que ha desarrollado FIVVE, un papel con cáscaras de frutas.

La producción y el consumo del papel provocan uno de los impactos más negativos en la ecología mundial por el defecto de la deforestación. El emprendimiento consiste en la implantación de una empresa de artesanal, para la producción de papel reciclado de una muy buena calidad a través de papel usado, además de agregar cascaras de frutas los mismos que constituyen una gran parte de desechos contaminantes de los mercados de la capital.

La producción de papel reciclado en Nicaragua es pobre pues no se ha dado la suficiente importancia sobre su fabricación y su uso. Tampoco existe un proceso en el país para reciclar desechos orgánicos.

El mercado inicial está orientado hacia el consumidor local el cual utiliza remas de papel reciclado para el uso que el desee, comercializando nuestro productos a través de librerías, papelerías y demás puntos de venta.

La línea de producción de la empresa tiene una capacidad de 6 remas de papel reciclado, inicialmente se trabajara con 5 empleados lo que nos permitirá tener una capacidad de producción de 290 remas anualmente.

Puesto a que somos una empresa productora de papel ofreceremos una amplia variedad de formatos y grosores al gusto de nuestros clientes y en distintos colores.

Índice

Resumen	3
Introducción.....	7
Objetivos.....	8
Justificación.....	9
Metodología aplicada	10
Design Thinking	10
Estado del arte	11
El papel.....	11
Proceso de fabricación de papel	12
Papel reciclado.....	13
Usos del papel reciclado.....	13
Beneficios del papel reciclado.....	14
Generación de matriz de ideas.....	14
Nombre y descripción del producto.....	17
Nombre de la empresa.....	19
Descripción de la empresa.....	19
Tipo de empresa.....	19
Ubicación y tamaño de la empresa.....	19
Boceto a mano alzada, materiales usados y precio de costos.....	20
Árbol de problemas	21
Impacto ambiental.....	21
Impacto socio económico.....	22
Nombre y logotipo del producto.....	22
Perfil del cliente potencial.....	24
Características del segmento de mercado:.....	24

Consumo aparente para papel reciclado	24
Encuesta online segmentada a potenciales clientes.....	24
Objetivos del estudio del mercado.....	25
Investigación del mercado	26
Segmento de mercado:.....	26
Voz de cliente integrada al boceto del diseño preaprobado	26
Descripción consolidada de lo que opinan, creen y quieren los clientes del producto emprendedor	27
Logotipo del producto aprobado	27
Logotipo de la empresa.....	29
Materiales y costos	29
Políticas de precios	31
Estrategia de innovación continua.....	32
Modelo de negocios CANVAS	32
Segmentos de clientes.....	33
Propuesta de valor	34
Canales	36
Relaciones de clientes.....	36
Fuentes de ingresos.....	36
Recursos claves	38
Actividades clave.....	39
Socios clave.....	40
Estructura de costos	40
Políticas de precios	42
Dibujo 2D	44

Descripción consolidada de cómo se aplica la física al prototipo	44
Balance de materia a un bastidor de pulpa	44
Descripción consolidada de cómo se aplica la matemática al prototipo	45
Función de costo total dado el costo marginal	45
Dibujo 3D	46
Propuesta de valor	46
Análisis FODA	47
Proceso de elaboración del producto	47
Etiqueta del producto.....	48
Checklist.....	49
Conclusión.....	52
Recomendaciones.....	53
Anexos.....	54
Encuesta.....	54

Índice de tablas e ilustraciones

Tabla 1. Lluvia de ideas para la selección de producto	15
Tabla 2. Evaluación de ideas de la empresa	15
Tabla 3. Segunda evaluación de ideas de la empresa	16
Tabla 4. Lluvia de ideas para la selección del nombre de la empresa	19
Ilustración 1. Selección del producto	¡Error! Marcador no definido.

Introducción

En éste trabajo se mostrarán los lineamientos para instalar un nuevo emprendimiento en el municipio de Santa Teresa. Dicho emprendimiento es una empresa recicladora de papeles ubicada en el departamento de Carazo.

La votación de las actividades del emprendimiento se fundamentó en el interés de la utilización de desechos de papel para obtener ganancias en un futuro, siempre y cuando las prácticas para concebir esas ganancias estén encuadradas en un marco de ética y responsabilidad empresarial, para crear una empresa que progrese de forma sustentable.

Se hará un análisis del entorno y del mercado para poder montar los lineamientos que brindarán a la empresa una ventaja competitiva sobre sus competidores. Utilizaremos el Design Thinking para guiarnos al realizar nuestro producto.

Posteriormente se bosquejará la estrategia comercial, la cual está consignada a revelar cuales deberán ser las acciones a desarrollar para posicionarse en la mente del consumidor y así desarrollar el mercado del papel reciclado en Santa Teresa.

Finalmente, se examinará el flujo financiero proyectado para estudiar la factibilidad económica asociada al proyecto, para completar así el análisis del mismo, a fin de tener un sustento teórico y empírico antes de que la empresa empiece a trabajar. También de que nuestro producto sean las expectativas que esperan nuestros clientes potenciales y así sea más fácil la aceptación de este.

Objetivos

Objetivo general

- ✚ Contribuir a la preservación del medio ambiente, afianzando la cultura del reciclaje al cuidado de los recursos naturales y su aprovechamiento moderado a través de la utilización de técnicas para la transformación de papel usado y de este modo contribuir a la protección del medio ambiente.

Objetivos específicos

- ✚ Realizar un estudio de mercado a través de encuestas digitales que permitan contribuir con el producto a realizarse de una manera efectiva.
- ✚ Aplicar el Design Thinking con el fin de una mejora significativa al papel reciclado
- ✚ Elaborar papel que sea a base de papel usado y cascaras de frutas y presentarlo para analizar si los clientes valoran las expectativas que tienen de este.

Justificación

Este producto está elaborando con papel reciclado y desechos de frutas. Tratando de fomentar la implementación de un proceso diferente y más eficiente al momento de crear este producto que busca preservar el medio ambiente evitando la tala de árboles que en su mayoría reduce la sostenibilidad del ecosistema, y a esto se une el mal uso de los recursos naturales y poco aprovechamiento de los desechos que podrían ser usados como materia para la elaboración de productos.

Actualmente el futuro de los bosques y del papel es poco prometedor, ya que si el ritmo y modo de consumo continúan como hasta ahora, las especies de árboles útiles para la fábrica de madera desaparecerán de una forma alarmante. La desaparición de los bosques traerá como consecuencia el incremento del efecto invernadero y el avance de los desiertos. Para evitar esto se necesita recuperar, reciclar y reutilizar más papel usado para cubrir las necesidades y evitar la desaparición de nuestros bosques y fauna, así mismo, Se ahorrará más energía.

En este proyecto se implementó el uso del método Design Thinking, para pensar en un producto acorde a esa filosofía y redefinir el convencionalismo para hacer negocios ofreciéndoles nuevas experiencias de satisfacción a sus consumidores.

El estudio de mercado que se realizó en una encuesta al público de manera digital, permitió tener una visión más clara de la aceptación que obtuvo nuestro producto; el cliente está dispuesto a adquirirlo y cooperar en el reciclaje del papel. Esta ha sido valorada en una serie de preguntas obteniendo como resultados un gran apoyo por parte de ellos y una aprobación que nos dejará ver quienes pueden ser nuestros clientes potenciales para que de esta manera tengamos más claro los objetivos que hemos propuesto.

Metodología aplicada

Para empezar, nos organizamos y planeamos lo siguiente:

- **Observación del entorno:** se analizó el uso que las personas dan al papel y las diferentes eventualidades que se puede mostrar cómo lo son la implementación de sitios para la recolección de esta materia.
- **Encuesta:** se planea realizar la encuesta con el fin de verificar el impacto del producto en un mercado determinado, además de esto analizar la posibilidad real que genera el proyecto.
- **Entrevistas:** se desea cambiar la forma de pensamiento de las personas frente al impacto ambiental que se vive hoy en día.

Design Thinking

La metodología que se aplicó para realizar este proyecto es la metodología Design Thinking la cual desarrollamos cada uno de sus pasos de la siguiente manera:

- ✚ **Empatizar:** Analizando las necesidades de las personas que hoy en día atraviesan, tomamos en cuenta algunas de esas. Comprendiendo el nivel de necesidad de los individuos.
- ✚ **Definir:** Se hizo una evaluación a través de unas preguntas, para determinar qué es lo que mayor afecta a las personas o comunidad y su alrededor. Nos encontramos con una gran necesidad que es “Contaminación de papel y residuos” en el medio ambiente”.
- ✚ **Idear:** Como equipo de trabajo estuvimos pensando en ideas creativas, que puedan solucionar el dicho problema a través del pensamiento libre de cada uno. Una de las

soluciones es muy efectiva ya que contribuye a las personas y al ambiente. Pensamos en la reutilización del papel reciclándolo y darle un nuevo uso.

Prototipar:

Basándonos en nuestro primer dibujo, vamos a prototipar un papel reciclado haciendo todos los pasos que se requieren para hacer un papel reciclado y de esta manera comprobar si funciona.

 Evaluar: Mostrando el producto, los clientes tendrían que probarlo y evaluarlos. De esa manera tomaríamos en cuenta las opiniones o correcciones de cada uno ya sea para mejorar el producto, y que tenga la finalidad que esperan.

Estado del arte

El papel

“La primera vez que se elaboró este tipo de papel fue en Japón, como iniciativa del periódico Mainichi Newspapers Co. Ltd. Lanzó una edición especial de su periódico escrito con tinta vegetal y en el que estaban insertadas gran cantidad de semillas” (Twenergy, 2019).

“El papel es una delgada lámina hecha con pulpa de celulosa. La celulosa es una mezcla de fibras vegetales que son molidas, suspendidas en agua que luego se endurece al ser secada” (Uriarte, 9).

Se conoce que el papel puede ser hecho de dos maneras:

 Artesanal

 Industrial

“Se registran intentos de fabricación de papel desde el siglo III a. C., a partir de fibras textiles, en China” (Uriarte, 9). Incluso, se tiene un estimado que en el año 610 después de Cristo se expandió a Japón y así por este mismo camino, pasando por los árabes, logró llegar a Europa.

El papel puede caracterizarse por diversos motivos. Entre los más destacados podemos resaltar:

- ✚ Su blancura que puede ser artificial o natural.
- ✚ Su brillo dependiendo de su grado que también puede ser mate o satinado.
- ✚ Su tipo de resistencia la cual puede ser resistencia mecánica, resiliencia, estabilidad dimensional y su durabilidad.
- ✚ Su opacidad la cual puede mirarse a trasluz y por ende no debe haber confusión entre un papel opaco con un papel mate. También se puede decir que “es la relación entre el espesor y el gramaje, cuando mayor sea el gramaje y menor el espesor, mayor será la densidad” (Uriarte, 9).
- ✚ Su fibra, la cual se puede caracterizar por su origen, orientación y longitud.
- ✚ El encolado del papel y sus momentos de fabricación más importantes son en la masa y en la superficie.
- ✚ El grano, este puede ser grueso, medio, fino y extrafino
- ✚ Su deterioro, entre sus factores principales pueden ser humedad y temperatura, luz, plagas, acidez y manchas.

Proceso de fabricación de papel

Según (Uriarte, 9) la fabricación de papel puede presentar las siguientes etapas:

- ✚ **Pulpa.** Se crea a partir de las fibras. Primero se las clasifica (por tipo de fibra), se las lava, en algunos casos se las blanquea y luego se las deposita en agua.
- ✚ **Refinado.** La fibra de la pulpa puede trocearse o dejarse entera, dependiendo del tipo de papel que quiera fabricarse.
- ✚ **Encolado.** Cuando se realiza el encolado en masa, se realiza luego del refinado.
- ✚ **Cargas.** Luego del encolado se le agregan los productos que tendrán efecto en el brillo, la resistencia, el grosor y la opacidad.
- ✚ **Pigmentos.** Pueden agregarse a la pulpa o bien al final del proceso sobre la superficie.
- ✚ **Eliminación del agua.** Luego de pasar por estos procesos, la pulpa se coloca en una máquina que le quita el agua a través de procedimientos diferentes: gravedad, vacío, presión y secado.

- ✚ **La presión.** Se realiza a través de prensas que, además de ayudar a eliminar el agua, determinan el grosor de la lámina de papel.

Papel reciclado

Según (Twenergy, 2019) dice que el papel que por lo general es reciclado “puede ser el papel molido, que son los recortes y trozos de papel sobrantes en la manufactura del papel y se recicla en la fábrica de papel, los desechos post-consumo, que son aquellos papeles ya utilizados que el consumidor desecha”. Estos suelen ser tipos de diarios, papel de oficina, revistas, etc. Son digamos los papeles que ya se descartan y estos sirven para preparar este.

“Cuando se recicla el papel, en realidad lo que se está reutilizando es la celulosa, la parte de su producción que proviene de los árboles” (Twenergy, 2019). No obstante, si en dado caso esta celulosa se logra dañar, ensuciar o por decirlo así lleva otros elementos o componentes como plastificaciones, encerados o parafina, **no se puede reciclar**. Y así de esta manera es que nacen dos clases de papel los cuales son los siguientes:

- ✚ **Papeles que SÍ se pueden reciclar:** libros, revistas, envases, impresión y escritura, guías telefónicas, sobres, papel continuo, papel de catálogos, folletos, listados de ordenador, periódicos, carpetas y subcarpetas y embalajes de cartón.
- ✚ **Papeles que NO se pueden reciclar:** papel alimentación (el que se utiliza en las carnicerías y pescaderías), papel o cartón manchados de grasa, papel térmico de fax, papel fotográfico, bolsas de plástico, papeles engomados, papeles de regalo, papel encerado o parafinado, etiquetas adhesivas, etc.

Usos del papel reciclado

“Se estima que, aproximadamente, la fibra de celulosa del papel puede volver a utilizarse hasta seis veces” (Twenergy, 2019). Es por esta razón que las empresas prefieren más la idea de reciclar el papel.

“El papel reciclado de menor calidad se utiliza para la fabricación de embalajes y cajas, el de mayor calidad es utilizado como material de oficina y consumo. No se debe confundir el papel ecológico con el papel reciclado” (Twenergy, 2019). El papel ecológico se denomina así principalmente por el método que se utiliza para hacerlo, ya que su blanqueamiento se

realiza a base de oxígeno o sus derivados o usando otros procesos en los que no se usa el cloro.

Beneficios del papel reciclado

“Cuando tenemos un papel en la mano, pocas veces nos paramos a pensar qué recursos se han utilizado para su fabricación. Debemos tener en cuenta que el 90% de la pasta de papel está hecha con madera, utilizándose para la producción de papel un 35% de árboles talados.

Una tonelada de papel de periódico reciclado ha ahorrado una tonelada de madera, al reciclar dos toneladas de papel impreso o de copia se han ahorrado dos toneladas de madera. Muchos fabricantes de papel vuelven a plantar árboles para asegurarse un abastecimiento continuo. Se calcula que si se reciclase la mitad del papel del mundo se evitaría talar 20 millones de hectáreas forestales.

“También se debe tener en cuenta los litros de agua que se ahorra al reciclar el papel, los litros de aceite, los contaminantes y la cantidad de energía” (Twenergy, 2019)

Generación de matriz de ideas

Nosotros para poder determinar cuál es el producto el cual vamos a desarrollar a lo largo de este periodo de Agosto-October utilizamos una estrategia de aprendizaje la cual es la lluvia de ideas, analizando las características de cada una de ellas y la posible necesidad que pueden resolver. La cual por medio de ella obtuvimos el siguiente cuadro donde determinamos un total de 10 productos.

Producto o servicio	Características	Necesidad o problema que satisface
Lámpara reciclada	Es a base de productos reciclados, es amigable con el medio ambiente siendo anti mosquitos	Contaminación de botellas de plástico y presencia de mosquitos
Maceteras	Tienen una mayor durabilidad, con auto riego	Contaminación de botellas de plástico

Bloques ecológicos	Son más fuertes, con peso ligero y baratos	Falta de viviendas
Portavasos	Personalizados, ecológicos, adaptables	Falta de comodidad al beber con vasos
Bolsas de bambú	biodegradable	Contaminación por bolsas plásticas
Chapas de coco	El material es duradero, es de fácil acceso, son más moldeables	No se explota el recurso del coco en bisutería
Fundas para teléfono	Personalizadas, elegantes	Falta de creatividad
Jabones naturales	Son a base de extractos naturales	Algunos jabones artificiales producen efectos secundarios
Velas aromáticas	Son una decoración muy llamativas para ocasiones especiales o para cualquier momento en particular	Falta de ambiente
Papel reciclado	Ecológico, una buena idea para las personas que apoyan el reciclaje	Los desperdicios de papel no son tan perjudiciales como el plástico pero si son un problema por su acumulación igualmente

Tabla 1. Lluvia de ideas para la selección de producto

Una vez finalizada la lluvia de ideas, evaluamos cada una de ellas y vimos cuales podrían ser las más potenciales y para determinarlo con más facilidad hicimos un micro filtro para evaluar el nivel de innovación, mercado potencial, conocimiento técnico y presupuesto de capital.

Tabla 2. Evaluación de ideas de la empresa

Ideas/Criterios	Nivel de innovación	de mercado potencial	Conocimiento técnico	Presupuesto de capital	Total
Lámpara reciclada	4	4	4	4	16
Macetera	3	3	4	3	13
Bloques ecológicos	5	5	2	1	13
Portavasos	3	4	3	4	14
Bolsas de bambú	4	2	1	1	8

Chapas de coco	5	2	3	3	13
Fundas para teléfono	3	3	3	3	12
Jabones naturales	4	4	3	3	14
Velas aromáticas	3	2	3	3	11
Papel reciclado con desechos de frutas	4	5	5	4	18

Analizamos cada una de estas ideas y concluimos que las 5 mejores entre las 10 son las siguientes.

Tabla 3. Segunda evaluación de ideas de la empresa

Ideas/Criterios	Nivel de innovación	de Mercado potencial	Conocimiento técnico	Presupuesto de capital	Total
Lámpara reciclada	4	4	4	4	16
Macetera	3	3	4	3	13
Portavasos	3	4	3	4	14
Chapas de coco	5	2	3	3	13
Jabón natural	4	4	3	3	14
Papel reciclado con desechos de frutas	4	5	5	4	18

De esta lluvia de ideas seleccionamos las que posiblemente son las más factibles a desarrollar y concluimos que las tres mejores son las siguientes:

Ilustración 1. Selección del producto

Obteniendo resultados y análisis de estas 3 ideas la mayor votada, más factible y eficaz fue la idea de realizar el papel reciclado.

El papel reciclado es un producto el cual está compuesto a base de trozos de papel, agua y desechos de frutas. Este estará en una cubierta que le permita estar limpio y sin arrugas para así conservar su excelente calidad. Por la parte superior se podrá apreciar la etiqueta la cual representa la inigualable calidad de nuestro producto. Cabe destacar que este estará disponible en todos los formatos correspondientes al papel o bien se adaptará a las preferencias del consumidor, las cuales conoceremos a través de una investigación de mercado.

Nombre y descripción del producto

Nuestro producto es una hoja de papel que posee la ingeniosa idea de mezclar el papel que ya no se usa con cáscaras de frutas que igualmente se vuelven basura. Espera que a partir de las acciones se logre aumentar el grado de concientización en la población respecto al cuidado del medio ambiente, me activa que tiene la basura para convertirla en una nueva y

económica fuente de materia prima. Ayudará a la conservación de los recursos naturales y por último un considerable ahorro en energía y utilización de agua.

Para analizar a los futuros clientes y al futuro mercado de la empresa primero se debe segmentar el mercado. Según Philip Kotler, en su libro Marketing, la “segmentación de un mercado es la división del mismo en distintos grupos de compradores en base a sus necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes”

Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos a estudiar los gustos del cliente, elaborando así un producto con detalles finos que sean agradables para el uso del consumidor y se espera que a partir de las acciones se logre aumentar el grado de concientización en la población respecto al cuidado del medio ambiente, me activa que tiene la basura para convertirla en una nueva y económica fuente de materia prima. Ayudará a la conservación de los recursos naturales y por último un considerable ahorro en energía y utilización de agua.

Para analizar a los futuros clientes y al futuro mercado de la empresa primero se segmentar el mercado. Según Philip Kotler, en su libro Marketing, la “segmentación de un mercado es la división del mismo en distintos grupos de compradores en base a sus necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes”

Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos a estudiar los gustos del cliente, elaborando así un producto con detalles finos que sean agradables para el uso del consumidor.

Nombre de la empresa

Para que nosotros pudiéramos determinar el nombre de nuestra empresa realizamos una lluvia de ideas en la cual pensamos en los 10 nombres más votados.

Nombre atributo	Descriptivo	Original	Atractivo	Claro	Significativo	Agradable	Total
Hojas recicladas	4	1	3	4	4	3	19
Greenway Paper	5	2	3	4	4	4	22
HODES	2	2	1	1	4	3	13
New Eco Paper	5	3	3	3	4	3	21
Paper Recycle	1	2	2	1	2	2	10
Paper Natuorganic	3	3	2	2	4	4	18
Recipaper	4	4	2	2	1	3	16
Recipel	4	3	2	4	2	2	17
RENSA	4	5	5	4	4	4	26
Paber	1	2	1	2	1	2	9

Tabla 4. Lluvia de ideas para la selección del nombre de la empresa

Descripción de la empresa

Razonando las oportunidades que se suelen presentar en estos precisos momentos, consideramos que nuestra empresa se desarrollará en las siguientes condiciones:

Tipo de empresa

Consideramos que nuestra empresa es manufacturera, ya que estará dedicada a la producción. Modifica la materia prima en un nuevo producto para el cliente y que este pueda utilizar directamente. Es una empresa del sector del reciclaje.

Ubicación y tamaño de la empresa

La empresa será una microempresa, por la sencilla razón de que no poseerá más de 30 empleados. Se ubicará en la ciudad de Santa Teresa, en un municipio de fácil acceso para

poder llevar las materias primas y la mano de obra. La dirección será la siguiente: Del Restaurante Las Palmeras dos cuadras y media al Este, en Santa teresa-Carazo.

Boceto a mano alzada, materiales usados y precio de costos

Ilustración 2. Dibujo a mano alzada

Este es nuestro dibujo a mano alzada. Como pueden observar, es la representación del nombre inicial de nuestra de empresa y un papel representando el producto que nosotros ofrecemos.

Árbol de problemas

Ilustración 3. Árbol de problemas

Impacto ambiental

La presente investigación analiza la problemática que atraviesa la comunidad a través de la contaminación de papel y las causas que trae esto al medio ambiente. Tomando en cuenta esto decidimos traer una solución que resuelva la problemática, implementando productos que sean reutilizables del papel y que sean efectivos para el uso de las personas. Esto provocaría un impacto positivo a las personas, familia, y a la sociedad, ya que ellos son los mayores beneficiados.

De la misma manera el ambiente no sufriría mucho daño, contribuyendo a la menos contaminación de papel u otros residuos. El equipo de trabajo decidió implementar esto debido a que es una gran problemática a los individuos y una necesidad que hay en el medio ambiente.

Además, estaríamos cumpliendo el artículo 33 del capítulo II, del registro y trámites, de la ley No. 645, medio ambiente y los recursos naturales, aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua que sostiene que

“El Estado, a través de sus instituciones cuya responsabilidad es la de proteger el medio ambiente, establecerá un régimen preferencial de cumplimiento progresivo para las MIPYME del marco regulatorio ambiental en general...Adoptándose en todo caso medidas de flexibilización de los trámites para la obtención de los permisos ambientales en proyectos de las MIPYME” (La Asamblea Nacional, 2008).

Impacto socio económico

La presente investigación analiza el impacto económico a la población. A través de la problemática que se ha estado atravesando, por la enfermedad de coronavirus, muchas personas se vieron muy afectadas. Por esta razón, se quiso implementar un producto a como lo son nuestras hojas de papel recicladas a base de frutas. Serían de gran utilidad, y de gran provecho para los individuos que se beneficiarían y de la misma forma contribuirán con la reducción de la tala de árboles. Nuestro equipo de trabajo quiso fomentar esto, ya que generaría grandes oportunidades tanto a nosotros como a las demás personas, a través de los ingresos.

Nombre y logotipo del producto

Se seleccionaron los siguientes logos para la empresa e incluirlos en la encuesta y también los posibles nombres de esta que serían Recipaper, RENSA, New Eco Paper, Greenway Paper, Paber.

Ilustración 5. Logotipo 1

Ilustración 4. Logotipo 2

Ilustración 7. Logotipo 3

RENSA

Reciclaje Nicaragüense S. A.

Ilustración 6. Logotipo 4

Ilustración 8. Logotipo 5

Perfil del cliente potencial

Nuestro papel reciclado tiene un gran mercado primordial. Su objetivo de las edades rondan entre los 10- 50 años, este producto va dirigido tanto al consumo personal como familiar.

Este producto satisface bastante a las personas ya que no es un papel igual a los demás, sino que es hecho a base de cáscaras de frutas, lo cual insta a las personas querer adquirirlo de manera a que ellos. También son amigables con el medio ambiente.

A través del material que se está utilizando se podrían realizar o desarrollar más productos de papel reciclado concentrándonos siempre en el valor agregado y también se podrían expandir nuevas formas de promoción.

Características del segmento de mercado:

- ✚ Estudiantes que utilizan remas de papel en casa.
- ✚ Gran preferencia por precios bajos.
- ✚ Muestran interés por utilizar y adquirir el producto
- ✚ Preferencia del producto para manualidades.

Consumo aparente para papel reciclado

El número de clientes potenciales es de: 31 personas

El consumo de clientes potenciales es de: 20 personas promedio

El consumo mensual aparente del mercado es de: 124 remas

Los datos que se presentaron son una muestra de la encuesta realizada.

Costos variables: cedazo, clavos, reglas, tollas.

Costos fijos: electricidad.

Costos fijos mensuales: electricidad, agua, publicidad y mano de obra.

Encuesta online segmentada a potenciales clientes

La aplicación de encuestas se realizó en forma personalizada y pidiendo al encuestado que contestara de la manera más honesta posible, a fin de obtener resultados más reales. Las encuestas se aplicaron a gente de todas las edades y de distintas profesiones y ocupaciones:

estudiantes, amas de casa, secretarias, profesores, etcétera, ya que la oferta de nuestro producto no está restringida para nadie, lo pueden consumir tanto hombres como mujeres de todas las edades y profesiones. En total se encuestaron a 50 personas de manera digital. Esta aplicación tomó aproximadamente seis días (14 hasta el 20 de septiembre con el fin de aplicarla a una mayor variedad de personas).

Objetivos del estudio del mercado

El objetivo del estudio de mercado es saber la opinión de la gente en cuanto a la introducción de nuestro producto al mercado y, en cierta forma, saber si estaría dispuesta a adquirirlo. Pensamos de suma importancia que el cliente acepte como parte de su vida diaria el nuevo concepto del papel reciclado, de igual forma, que se sienta satisfecho con su calidad y textura; esto se reflejará no sólo con el consumo en su casa, sino también con la demanda en Imprentas, librerías y material escolar, artístico, de oficina u otros. Para nuestra empresa es de vital importancia que se reconozca que nuestro producto está elaborado con materiales 100% naturales.

Espera que a partir de las acciones se logre aumentar el grado de concientización en la población respecto al cuidado del medio ambiente, me activa que tiene la basura para convertirla en una nueva y económica fuente de materia prima. Ayudará a la conservación de los recursos naturales y por último un considerable ahorro en energía y utilización de agua.

Para analizar a los futuros clientes y al futuro mercado de la empresa primero se debe segmentar el mercado. Según Philip Kotler, en su libro Marketing, la “segmentación de un mercado es la división del mismo en distintos grupos de compradores en base a sus necesidades, características o comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes”

Teniendo en cuenta lo anterior, nos planteamos a estudiar los gustos del cliente, elaborando así un producto con detalles finos que sean agradables para el uso del consumidor.

Investigación del mercado

Segmento de mercado: en el segmento de mercado tenemos que nuestros clientes potenciales son los estudiantes cuya edad oscilan dentro de los 18 a 25 años de edad siendo la mayoría de estos de sexo femenino.

Voz de cliente integrada al boceto del diseño preaprobado

Este nuevo boceto representa el nombre definido para nuestra empresa, se hará de tamaño carta y su función principal será para escribir o actividades relacionada a esta como pintar, dibujar, etc.

Descripción consolidada de lo que opinan, creen y quieren los clientes del producto emprendedor

Con esta encuesta se concluyó que la mayoría de las personas tiene una edad de entre 18 años y 25 años. La mayoría de estas conocen con respecto al tema del papel reciclado y están conscientes de que hay empresas que se encargan de realizar este tipo de producto. Hay que considerar que ellas consumen habitualmente resmas de papel y para ser más específicos del papel carta. Creen que el papel reciclado puede ser más útil para material de manualidades y como segunda opción de escritura o pintura. Están convencidos de que lo más que pueden pagar sería 150 C\$ y les parece la idea de ir a un galpón, es decir, un almacén para depositar el papel que ya no utilizan para que nosotros lo procesemos y hagamos papel reciclado. Y ciertas minorías propusieron la idea de poner contenedores en puntos de los barrios para hacerlo más fácil o también recolectar por empleados del mismo galpón.

También por medio de la encuesta tuvimos opiniones para definir cuál sería el nombre de nuestra empresa y así de esta misma forma el logotipo que esta va a tener.

Logotipo del producto aprobado

El nombre final que decidimos para nuestro producto es FIVVE. La cual es una unión de cualidades lo cual lo describe siendo:

- ✚ Fantástico
- ✚ Inigualable
- ✚ Versátil
- ✚ Verde
- ✚ Espectacular

De la lluvia de ideas obtuvimos que los tres mejores sean los siguientes:

Ilustración 9. Selección del nombre de la empresa

Además, con la ayuda de la encuesta realizada, las personas votaron más por una de estas tres y nos pareció excelente su elección ya que fue de nuestro agrado también. El nombre elegido para la empresa fue el de RENSA; este nombre significa “Reciclaje Nicaragüense S.A.”. Queremos reducir el consumo de madera y agua en exceso que se utiliza para hacer las hojas de papel normales. Queremos crear un mejor camino que nos dirija a la reutilización, reducción y reciclaje de papeles. De aquí se relaciona fácilmente con el giro de nuestra empresa.

Logotipo de la empresa

Ilustración 10. Logotipo de la empresa aprobado

Materiales y costos

El costo de la realización de nuestro producto es un tanto variado ya que hay ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta. Primero que nada, para conocer el precio de cada uno de los materiales y gastos que se harán para poder elaborarlo establecimos de qué manera vamos a obtener dichos materiales.

Por decirlo así, los únicos costos que nosotros haríamos constante serían el agua, luz eléctrica y mano de obra la cual por el momento poseemos esos recursos.

Lo que nos permite a nosotros por el momento saber cuánto gastaríamos en la realización de nuestro producto es tomando en cuenta los costos que se pueden obtener de la siguiente manera:

- ✚ 1 cáscara entera de banano
- ✚ 1lt de agua
- ✚ hojas de papel tamaño carta

De estos materiales podemos hacer una hoja de papel perfectamente. Pero con esa misma cantidad de agua se puede usar con más hojas de papel y la misma cáscara de banano. Cabe recalcar que nosotros no usamos hojas de papel en buen estado pero se pueden tomar como referencia. Los motivos de que sean dos hojas y no una como la original son porque nuestras hojas serán un poco más gruesas y porque en la limpieza del papel se pierde

porcentajes del equivalente de una hoja normal. Es por esa razón que deben ser dos. Según fuentes de ENACAL, el precio del agua al mes entre los 2500lt y 3000lt de agua es de 105.82C\$. De este estimado, se sacó el precio equivalente a un litro de agua que se reflejará en la tabla. Según nuestros proveedores la docena de bananos nos la pueden ofrecer en 3C\$ y si nosotros compráramos hojas de papel en un lugar específico nos saldrían a dos hojas por 1C\$. Pero como nosotros equívalemos que los trozo de papel equivalente a 10 hojas de papel normal puede valer 1C\$.

Materiales	Costos variables por unidad C\$
4 bananos	1
10 hojas de papel	1
Empaque	10
Total	12

Esta es la cantidad total de hojas que podemos utilizar el litro de agua. De aquí deducimos los costos variables. Si quisiéramos hacer una rema de 250 hojas recicladas necesitaríamos lo siguiente.

Materiales	Costos variables C\$
100 bananos	25
250 hojas de papel	25
Empaque	15
Total	65

Con esto, sumando la mano de obra, la construcción de los bastidores, publicidad, empaque, renta, teléfono u otros gastos que por el momentos no se pagan ya que poseemos estos en parte, pensamos que el precio estimado para una rema de 250 hojas de nuestro producto puede ser el siguiente.

Costos fijos	C\$
Publicidad	835
Agua	529.1
Electricidad	900
Total	2264.1

Políticas de precios

- + En el corto plazo no se piensa pagar comisión por venta, ya que los integrantes del actual equipo de trabajo fungirán como vendedores.
- + Se piensa adoptar un precio similar a los productos de la competencia
- + Los precios son muy flexibles y se pueden otorgar descuentos sobre volumen de compra.
- + Requerimos 50% de anticipo para iniciar el trabajo.
- + De acuerdo con las encuestas aplicadas, el precio debe oscilar entre C\$150 y C\$200

Si se planea una producción de 42 resmas (10560 hojas) al mes, los costos fijos totales serían 2264.1 y los costos variables serían de C\$65 por rema.

$$CT = CV + \frac{CF}{\text{Producción esperada}} \quad CT = 65 + \frac{2264.1}{1500} \quad CT = 65.21$$

Porcentaje de ganancia = 80% (Para estar debajo de la competencia)

$$PV = CT + (CT \times \text{Porcentaje de ganancia}) \quad PV = 65.21 + (65.21 \times 80\%)$$

$$PV = 117.38$$

$$\text{Punto de equilibrio} = \frac{CF}{(PV - CV)} \quad PE = \frac{2264.1}{(117.38 - 65)} \quad PE = 42 \text{ unidades}$$

$$PVF = 117.38 + (117.38 \times 50\%) \quad PVF = 176$$

Estrategia de innovación continua

La innovación continua consiste en agregar valor a los productos o servicios existentes, es decir, mejorarlos para vender más y satisfacer a los clientes con más intensidad.

Para encontrar características, funciones y beneficios que realmente agraden a los consumidores, es indispensable poner en marcha investigaciones de mercado que indiquen las demandas y expectativas emergentes del público para luego, incorporar detalles que posicionen mejor a la marca.

Por ejemplo, las marcas de refrescos entendieron que los clientes intolerantes a la glucosa desean consumir sus productos, por eso, han desarrollado una línea de artículos libres de azúcar.

Modelo de negocios CANVAS

Un modelo de negocio es el mecanismo por el cual una empresa trata de generar ingresos y beneficios por medio de la oferta de productos o servicios.

La Herramienta CANVAS es una metodología de trabajo para el diseño de modelos de negocio creada por Alexander Osterwalder.

Dicha herramienta ayuda a estandarizar el proceso de modelaciones de negocio y poder comunicarlo de una manera más eficiente. Esta herramienta consta de 9 elementos.

La plantilla de este modelo de negocios es el siguiente.

Este modelo de negocios será esencial para poder llevar a cabo una mejor organización de nuestra empresa y de nuestro producto.

Segmentos de clientes

Nuestra empresa está orientada al mercado segmentado ya que está orientado en segmentos de mercado con necesidades y problemas ligeramente diferentes.

Este producto está orientado a todo público en general debido a que es un producto no dañino para la salud ni el medio ambiente y su utilidad es simple y practica para cualquier persona. Este producto está elaborando con papel reciclado y desechos de frutas. Tratando

de fomentar la implementación de un proceso diferente y más eficiente al momento de crear este producto que busca preservar el medio ambiente evitando la tala de árboles que en su mayoría reduce la sostenibilidad del ecosistema, y a esto se une el mal uso de los recursos naturales y poco aprovechamiento de los desechos que podrían ser usados como materia para la elaboración de productos.

Características Demográficas	
Nivel de ingresos	No será necesario un nivel de ingresos en específico
Rango de edad	Mayor de los 3 años
Nivel socio-económico	No será necesario un nivel socioeconómico
Sexo	Masculino y Femenino
Nivel de instrucción	No será necesario un nivel de instrucción
Ocupación	No se necesita una facultad especializada para la compra de dicho producto
Profesión	No hay un rango específico
Tamaño de la familia	No hay rangos límites o Mínimos

Propuesta de valor

La Industria papelera utiliza como principal fuente de materia prima para su producción madera de los bosques de coníferas, aunque ha aumentado también la utilización de madera de los bosques tropicales y boreales. El consumo de frutas es constante y cotidiano en nuestro día a día. No obstante, se está explotando la obtención de madera para hacer papel y las cáscaras de frutas recorren nuestras calles. Es por esa razón que nosotros propones la idea de la fabricación de papel reciclado a base de frutas. Este producto que se realizará reducirá este daño utilizando residuos de frutas, una materia que tomamos por basura y que

es fácil de conseguir, pues la fruta se consume por toda la población por lo que la elaboración de papel a base de esta materia orgánica ha de ser efectiva y generaría ingresos.

Nuestras resmas, las cuales contienen 250 hojas, tienen un precio de 162.513C\$ un precio accesible al bolsillo del consumidor. Lo interesante de nuestro producto es que estaremos trabajando dos aspectos al mismo tiempo:

- ✚ La aplicación de las 3R con respecto a la basura de papel y de frutas
- ✚ La elaboración de un papel en nuestra comunidad hecho a base de papel y cáscaras de frutas

Le garantizamos la mejor calidad posible con respecto a nuestro producto. Su elaboración artesanal le da un toque más especial. Puede utilizar cualquier material para escribir, pintar o dibujar y le garantizamos que su diseño hace que los resultados sean inigualables.

La empresa RENSA es la encargada de esta grandiosa idea que piensa darle vida en la comunidad de Santa Teresa.

Y el nombre de este grandioso papel es FIVVE; es un papel fantástico, inigualable, versátil, verde y espectacular.

Por el momento solo podemos ofrecer papel tamaño carta (21cmx27.9cm). No obstante, tenemos en mente expandirnos ofreciendo papel de distintos tamaños, colores y diseños.

Canales

Nuestros canales al comienzo van a hacer directos ya que la forma en que vamos a vender dependerá del equipo comercial interno y de nuestros apoyos. Y nuestra prioridad por el momento es transformar nuestro canal directo a uno corto para tener asociación con los mayoristas y aumentar las ventas por lo menos en los próximos seis meses o en un año.

Relaciones de clientes

La relación que tendrá la empresa con los clientes será una asistencia personal debido a que esta interactuando directamente con los clientes en cuanto a las ventas.

Estas también se pueden hacer por encargos, por medio de vía telefónica, por correo, preferiblemente la atención será en físico debido a la confiabilidad del cliente.

Fuentes de ingresos

Nuestros ingresos por ventas serán de 975,078C\$ al mes los cuales se generan de las 6 resmas que venderemos en ese periodo. Nuestra prioridad es mejorar nuestra fuente de ingresos a partir del segundo mes en adelante.

Para iniciar la operación de la empresa se requiera una inversión inicial de 12,000 córdobas de los cuales 6,000 serán aportados por los socios del negocio mientras que los 6,000 restantes los aportara el señor Rafael Conrado.

Cabe destacar que el dinero aportado por el señor Rafael Conrado no generar a ningún interés en lo absoluto, posteriormente el dinero será regresado al cabo de 6 meses.

Recursos claves

físicos	Intelectuales	humanos	económicos
<p>Instalaciones: poseemos una instalación propia donde realizamos nuestro producto y de esta manera nuestros puntos de ventas sean librerías e imprentas y las redes de distribución las realicemos por medio de nuestro canal de ventas.</p>	<p>Marcas: Tenemos la marca de nuestro producto estrella FIVVE</p>	<p>Colaboradores: nuestros colaboradores pueden ser los bancos para que por medio del préstamo podamos hacer crecer nuestra empresa.</p>	<p>Dinero en efectivo: Ya que nuestra venta y nuestro canal inicial es directo con el cliente se utilizará este método de pago.</p>
<p>Maquinarias: poseemos una maquinaria artesanal que nos mantiene estable el negocio por medio de los préstamos pensamos mejorarla y aumentar la productividad.</p>	<p>Derechos de autor: Nos reservamos el derecho de autor.</p>	<p>Nuestros proveedores los que nos garantizarán constantemente la materia prima.</p>	<p>Se espera en un futuro hacer préstamos de banco hasta que cumplan los requisitos de solicitud de este por completo</p>

Actividades clave

Diseño de producción

Control de calidad

Entrega de producto

Servicio posventa

Crédito

Socios clave

Apoyo	Nombre	Puesto	Dirección
Abogado	Manuel Conrado	Abogado particular	Km 56 ½, carretera a Nandaime
Técnico	Luis Moraga	Técnico en mantenimiento industrial	Nandaime
Sistema de producción	Ing. Reymon Wilfredo Alemán Guevara	Jefe de supervisión en producción	Km 17 carretera a Masaya
	Ing. Carlos Quintero	Supervisor de planta avicola	Tipitapa, carretera vieja a San Benito, San Luis Planta Avicola Centroamericana S.A.
Contador	Belkis Carolina Zúñiga	Contadora	Banco Lafise, Jinotepe
Auxiliar	Daniel Antonio Chávez Alemán	Auxiliar de ventas	Km 17 carretera a Masaya

Estructura de costos

El costo de la realización de nuestro producto es un tanto variado ya que hay ciertos aspectos que debemos tomar en cuenta. Primero que nada, para conocer el precio de cada uno de los materiales y gastos que se harán para poder elaborarlo establecimos de qué manera vamos a obtener dichos materiales.

Por decirlo así, los únicos costos que nosotros haríamos constante serían el agua, luz eléctrica y mano de obra la cual por el momento poseemos esos recursos.

Lo que nos permite a nosotros por el momento saber cuánto gastaríamos en la realización de nuestro producto es tomando en cuenta los costos que se pueden obtener de la siguiente manera:

- ✚ 1 cáscara entera de banano
- ✚ 1 lt de agua
- ✚ 2 hojas de papel tamaño carta

De estos materiales podemos hacer una hoja de papel perfectamente. Pero con esa misma cantidad de agua se puede usar con más hojas de papel y la misma cáscara de banano. Cabe recalcar que nosotros no usamos hojas de papel en buen estado pero se pueden tomar como referencia. Los motivos de que sean dos hojas y no una como la original son porque nuestras hojas serán un poco más gruesas y porque en la limpieza del papel se pierde porcentajes del equivalente de una hoja normal. Es por esa razón que deben ser dos. Según fuentes de ENACAL, el precio del agua al mes entre los 2500lt y 3000lt de agua es de 105.82C\$. De este estimado, se sacó el precio equivalente a un litro de agua que se reflejará en la tabla. Según nuestros proveedores la docena de bananos nos la pueden ofrecer en 3C\$ y si nosotros compráramos hojas de papel en un lugar específico nos saldrían a dos hojas por 1C\$. Pero como nosotros equivalemos que los trozo de papel equivalente a 10 hojas de papel normal puede valer 1C\$.

Materiales	Costos variables por unidad
4 bananos	1
10 hojas de papel	1
Empaque	10
Total	12

Esta es la cantidad total de hojas que podemos utilizar el litro de agua. De aquí deducimos los costos variables. Si quisiéramos hacer una resma de 250 hojas recicladas necesitaríamos lo siguiente:

Materiales	Costos variables
100 bananos	25
250 hojas de papel	25
Empaque	15
Total	65

Los costos fijos se estimaron tomando en cuenta que seremos 5 personas que vamos a trabajar.

Costos fijos	
Agua	529.1
Publicidad	835
Electricidad	900
Total	2264.1

Políticas de precios

- ✚ En el corto plazo no se piensa pagar comisión por venta, ya que los integrantes del actual equipo de trabajo fungirán como vendedores.
- ✚ Se piensa adoptar un precio similar a los productos de la competencia
- ✚ Los precios son muy flexibles y se pueden otorgar descuentos sobre volumen de compra.
- ✚ Requerimos 50% de anticipo para iniciar el trabajo.
- ✚ De acuerdo con las encuestas aplicadas, el precio debe oscilar entre C\$150 y C\$200

Si se planea una producción de 42 resmas (10560 hojas) al mes, los costos fijos totales serían 2264.1 y los costos variables serían de C\$65 por rema.

$$CT = CV + \frac{CF}{Producción\ esperada} \quad CT = 65 + \frac{2264.1}{1500} \quad CT = 65.21$$

Porcentaje de ganancia = 80% (Para estar debajo de la competencia)

$$PV = CT + (CT \times Porcentaje\ de\ ganancia) \quad PV = 65.21 + (65.21 \times 80\%)$$

$$PV = 117.38$$

$$\text{Punto de equilibrio} = \frac{CF}{(PV - CV)} \quad PE = \frac{2264.1}{(117.38 - 65)} \quad PE = 42 \text{ unidades}$$

$$PVF = 117.38 + (117.38 \times 50\%) \quad PVF = 176$$

Se piensa que para poder hacer las 6 resmas de papel al mes que contengan 250 hojas cada una por lo menos requerimos de 50 bastidores y dividirlos entre 10 cada integrante de la empresa para hacer 50 hojas al día. Estaríamos haciendo una resma en 5 días.

Dibujo 2D

Descripción consolidada de cómo se aplica la física al prototipo

Balance de materia a un bastidor de pulpa

Se encontró que una pulpa húmeda de papel contenía 71% de agua. Después de secarla se encontró que se había eliminado el 60% del agua original. Calcular:

- La cantidad de pulpa seca.
- La masa de agua eliminada por kg de pulpa húmeda

1. Base de cálculo: 1kg de pulpa húmeda

$$H_2O = 1Kg \text{ Pulpa húmeda} \times \frac{71kg.H_2O}{100Kg.Pulpa húmeda} = 0.71kg.H_2O$$

2. $0.71kg.H_2O \times 0.6 = 0.426kg.H_2O$

$$1 = 0.426 + X \quad X = 1 - 0.426 \quad X = 0.574Kg$$

La cantidad de pulpa seca que se obtiene es 0.574Kg.

Descripción consolidada de cómo se aplica la matemática al prototipo

Función de costo total dado el costo marginal

La función de costo marginal es la que os permite medir cuanto se incrementa el costo de producción conforme se vaya aumentando el lote de producción. Es decir, x es la cantidad de unidades producidas. Está asociada con una derivada la cual es la siguiente.

$$C'(x) = 4 + \frac{2}{(2x + 1)^2}$$

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int 4 + \frac{2}{(2x + 1)^2} = \int 4dx + \int \frac{2}{(2x + 1)^2} dx$$

$$U = 2X + 1 \quad dU = 2dx \quad dx = \frac{du}{2}$$

$$C(x) = 4x + \int \frac{2}{U^2} \cdot \frac{dU}{2} = 4x + \int \frac{1}{U^2} \cdot dU = 4x + \int U^{-2} \cdot du = 4x - \frac{U^{-1}}{1} = 4x - \frac{1}{U} + k$$

$$C(x) = 4x - \frac{1}{2x + 1} + k$$

Para poder calcular la función de costo es conocer el valor de la constante, a cual es igual a los costos fijos: $k = C.F. \quad C.F. = 287.47$

$$C(x) = 4x - \frac{1}{2x + 1} + 287.47$$

Y esta es la función de costo total dado el costo marginal de nuestro producto.

Dibujo 3D

720_30_13.23_Nov162021.mp4

Propuesta de valor

La obtención de papel a partir de la tala de árboles es un problema ya que se reducen los bosques drásticamente. Es por ello que nosotros tenemos pensado en producir un papel reciclado a base de frutas. Es una propuesta efectiva en cuanto a la producción del mismo; sin embargo, afecta de manera directa al medio ambiente y a nosotros mismos a medida que avanza el tiempo. Este producto que se realizará reducirá este daño utilizando residuos de frutas, una materia que tomamos por basura y que es fácil de conseguir, pues la fruta se consume por toda la población por lo que la elaboración de papel avance de esta materia orgánica, ha de ser efectiva y generaría ingresos.

Análisis FODA

Ilustración 11. Análisis FODA

Proceso de elaboración del producto

Cabe destacar que la producción que generara la empresa mensualmente será de 6 remas de papel reciclado con 250 hojas ya que se laborara 6 veces a la semana y su producción diaria será de 50 hojas trabajando 11 horas diarias.

- ✚ Rasgado o cortado del de papel reciclado
- ✚ Introducción de las tiras de papel en un recipiente con agua
- ✚ Enjuagado de las tiras de papel hasta que salga la tinta del papel
- ✚ Licuar el papel con las cascaras de frutas.
- ✚ Sacar lo que se licuo y verterlo en un recipiente con agua.
- ✚ Sumergir el bastidor en la mezcla que se obtuvo
- ✚ Levantar el bastidor y dejar escurrir el sobrante

- ✚ Colocar una toalla por debajo del bastidor y posteriormente encima de él generando una leve presión para facilitar el secado repitiendo esto hasta que esté completamente seco
- ✚ Sacar lo que quedo en bastidor el cual se transformó en papel nuevo
- ✚ Inspeccionar, empackar, y agregar la etiqueta al papel
- ✚ Almacenar el producto ya terminado

El tiempo que se tarde en elaborar todo este producto es de 70 minutos equivalentes a (1h10 min)

Recalcando que solo 1 hoja tardara en elaborarse tan solo 10 minutos.

Etiqueta del producto

LA EXCELENCIA POR EXPERIENCIA

FIVVE

RECICLAR ES UN ESTILO DE VIDA

Fantástico Inigualable Versátil Verde Espectacular

LA HOJA INDICADA PARA ESCRIBIR
LO IDEAL Y ESENCIAL

Carta 216mm X 279mm | 500 hojas

Este producto está elaborando con papel reciclado y desechos de frutas. Tratando de fomentar la implementación de un proceso diferente y más eficiente al momento de crear este producto que busca preservar el medio ambiente evitando la tala de árboles que en su mayoría reduce la sostenibilidad del ecosistema, y a esto se une el mal uso de los recursos naturales y poco aprovechamiento de los desechos que podrían ser usados como materia para la elaboración de productos.

Los papeles FIVVE son de la más máxima calidad y excelencia en fibra aprobados y certificados por laboratorios de calidad, garantizándole la mejor experiencia posible.

Contáctanos a nuestro número
+505 8187 8263

Mantenga el empaque cerrado después de usar

Greenway Paper

Fantástico Inigualable Versátil Verde Espectacular

LA HOJA INDICADA PARA ESCRIBIR
LO IDEAL Y ESENCIAL

Carta 216mm X 279mm | 500 hojas

Checklist

PRIMER AÑO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INTEGRANTES:

Oscar Eduardo Cortez Chávez 20-90149-3

Harol Duvan Quintanilla Moraga 21-90784 -1

Massiel Alexandra Aburto Aguirre 21-90156-0

Elayne Melissa Loaisiga Castro 21-90061-4

Katherinne Dayana Torres Peña 21-90473-9

Grupo: F

RENSA ofrece un producto llamado FIVVE el cual es una hoja elaborada a base de residuos de frutas y papel reciclado.

•Formato de evaluación de productos de emprendimiento

Este formato se hizo con la intención de evaluar la efectividad de los pasos que se llevaron a cabo para desarrollar nuestro emprendimiento, el punto de vista de ustedes es de vital importancia, en la enumeración del 1 al 5 marque con una X La que considere, siendo 1 la menos y 5 la mayor.

Checklist N°1

Aspectos relacionados al diseño del prototipo	1	2	3	4	5
Se mostraron 5 nombres para el producto					
Se mostraron 5 diseños distintos de logos del producto					
El nombre del producto es el elegido por la encuesta					
El logo es el seleccionado en la encuesta					
Se realizaron mejoras al dibujo de mano alzada					
Soluciona una problemática					

El precio del producto es accesible

--	--	--	--	--

Checklist N°2

Aspectos relacionados a las dimensiones del prototipo	1	2	3	4	5
Posee las dimensiones descritas en el dibujo en computadora					
Cada página tiene un tamaño de 21*29.7cm					
El grosor es de 0.12 micras					

Checklist N°3

Aspectos relacionados a la funcionalidad del prototipo	1	2	3	4	5
El prototipo está elaborado a base de papel reciclado y desechos de frutas.					
Se puede escribir en el papel usando un lapicero					

RECOMENDACIONES

Encuesta

¿Qué nombres le parecen más llamativo para el nombre de nuestra futura empresa?

50 respuestas

¿Qué logotipo le es más llamativo?

50 respuestas

Mejoras del boceto a mano alzada

Antes

Después

Conclusión

Para concluir este arduo trabajo las estadísticas muestran que en cuanto a la realización del papel reciclado con cascaras de bananos tiene una muy buena aceptación por parte de la población así mismo mediante esto de cierta forma estamos contribuyendo significativamente todos al cuidado y la preservación del medio ambiente lo cual es primordial para todos de igual forma consideramos que este pequeño pero significativo proyecto marcara un cambio radical al igual que las personas las cuales también pueden ser partícipes en ello y así aportar un granito de arena todos afianzando la cultura del reciclaje ya que nuestro producto está elaborado a base de papel usado y cascaras de bananos lo que comúnmente una persona puede tirar como basura al medio ambiente es por ello que nuestra empresa esta cargo de arreglar un poco de lo que nosotros mismos desechamos en nuestro planeta Tierra.

Durante este proyecto nos dimos profundizamos en todo lo relacionado a la fabricación de papel de manera artesanal. Hay que reconocer que no es un proceso tan fácil ya que puede tener sus complicaciones si no se tiene la práctica para poder realizarlo. Pero con esfuerzo, perseverancia y dedicación pudimos realizar varios prototipos que representan un modelado de lo que sería nuestro producto final. Además, sacando cuentas por medio de tablas de costos nos dimos cuenta que nuestro producto si era rentable y que las ganancias nos permitirían expandirnos y cumplir los objetivos a largo plazo que tenemos planteados en este proyecto y así progresar sucesivamente.

Recomendaciones

- ✚ El proceso de elaboración de papel de manera artesanal es bastante largo. Por ende, para poder llevar acabo la producción a gran escala expandirse se debe priorizar primero el tiempo de producción.
- ✚ Se deben hacer inspecciones a larga plazo de las formas en que se puede deteriorar la hoja ya que una de sus bases principales es desechos de frutas. Esto es fundamental para analizar la vida de la hoja y si le afectan las mismas causas que la hoja normal.
- ✚ Es muy necesario e importante definir en su totalidad el plan de negocios para llevar a cabo dicho emprendimiento. Tener en cuenta cada detalle que proporcione información valiosa para organizar y administrar de una mejor manera todo el proyecto.
- ✚ El trabajo en equipo es el pilar de todo el proyecto. Cada integrante debe reconocer sus debilidades y fortalezas, y compartirlas entre el equipo para de esta manera apoyarse entre sí. Se deben definir los roles de cada quien para que sea más fácil dividir el trabajo.
- ✚ Los clientes potenciales pueden diferir en ciertos lugares ya que su consumo es variado. Lo más recomendable es guiarse a través de la encuesta donde pueden estar dichas personas y así tener garantizada una venta efectiva.

Anexos

Encuesta

Encuesta realizada por estudiantes de 1er año de Ingeniería Industrial de la UNAN FAREM-Carazo: esta es una encuesta realizada para conocer acerca de su opinión con respecto a un producto en concreto el cual es el papel reciclado y analizar su potencialidad, comercialidad novedad.

Indique cual es su rango de edad

¿Has escuchado sobre el papel reciclado?

¿Sabes que en Nicaragua hay empresas que reciclan papel?

¿Consume habitualmente resmas de papel en su casa?

¿De qué tipo?

¿Has escuchado sobre el papel reciclado?

Si le gustaría utilizar el papel reciclado, ¿de que formas le gustaría usarlo?

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una resma?

¿Qué maneras observa mas factible para recolectar los papeles que se desechan?

¿Qué nombre le parece más llamativo para nuestra futura empresa?

¿Qué logotipo le parece más llamativo?

